

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO**

**PROJETO DA DISCIPLINA
DE DIDÁTICA**

Ementa:

O presente projeto contará com uma breve apresentação acerca do tema tuberculose onde, inicialmente, o objetivo será apresentar ao ouvinte que há um problema e mostrar-lhes uma solução, como lidar corretamente com os pacientes acometidos com essa doença. Em seguida, será apresentado para o ouvinte a maneira correta de manejar os pacientes com TB e como se proteger.

Para apresentar esse tópico, foi criado um slide com um link para um site, que terão vídeos e imagens lúdicas contendo, em detalhes, instruções sobre utilização de EPI'S, como colocar uma máscara por exemplo. Deste modo, espera-se que o indivíduo que esteja vendo possa compreender de maneira mais clara possível.

Para finalizar, será entregue uma cartilha com resumo de tudo que foi apresentado ao ouvinte, para que ele possa compartilhar a informação com todos de seu convívio social, e, deste modo, disseminar o conhecimento para mais pessoas. Nessa cartilha existe um código QR e um link que leva para o site, onde será possível consultar o material e conteúdo usado na reunião.

Público Alvo:

Auxiliares de Saúde e Servidores da Manutenção.

Metodologia:

Foi utilizado uma metodologia Ativa com enfoque Sociocultural.

Objetivos:

O objetivo a curto prazo é conscientizar o público alvo e ver mudanças em seus hábitos errôneos que foram corrigidos depois da apresentação; O objetivo a médio prazo é começar a ver uma mudança no contágio desses profissionais; A longo prazo, caso os dados sejam favoráveis, o objetivo é espalhar esse projeto para mais instituições de saúde e ensino.

**Imagens relativas ao
site e aos slides**

PROCEDIMENTOS
PREVENTIVOS

PROTOCOLOS

CAPACITAÇÃO

SOBRE A
TUBERCULOSE

FORMULÁRIO

Tuberculose

prevenção e contaminação aplicado
para às bases do hospital

Procedimentos preventivos

"A tuberculose é um dos agravos mais fortemente influenciados pela **determinação social**, apresentando uma relação direta com a pobreza e a exclusão social. Assim, torna-se importante a interlocução com as demais políticas públicas, sobretudo a assistência social, em um esforço para construir estratégias intersectoriais como forma de viabilizar proteção social às pessoas com tuberculose."

De acordo com o protocolo de biossegurança há procedimentos que devem ser seguidos para que a infecção não entre em contato com o profissional.

Segue abaixo, separadamente, cada um deles de acordo com a necessidade emergente para os agentes.

- Avental ou capote
- Ámbula
- Máscara
- Óculos
- Luvas
- Gorro ou touca

Protocolos padrão de biossegurança

Higienização das mãos:
Lave com água e sabonete ou fricione as mãos com álcool a 70% (se as mãos não estiverem visivelmente sujas) antes e após o contato com qualquer paciente, após a remoção das luvas e após o contato com sangue ou secreções.

Use **luvas** apenas quando houver risco de contato com sangue, secreções ou membranas mucosas. Calce-as imediatamente antes do contato com o paciente e retire-as logo após o uso, higienizando as mãos em seguida.

Use **óculos, máscara e/ou avental** quando houver risco de contato de sangue ou secreções, para proteção da mucosa de olhos, boca, nariz, roupa e superfícies corporais.

Descarte, em recipientes apropriados, seringas e agulhas, sem desconectá-las ou reencapá-las.

Protocolos para gotículas de biossegurança

Higienize as mãos antes e após o contato com o paciente, use óculos, máscara cirúrgica e/ou avental quando houver risco de contato de sangue ou secreções, descarte adequadamente os pertencentes.

Mantenha a porta do quarto **SEMPRE** fechada e coloque a máscara antes de entrar no quarto. O transporte do paciente deve ser evitado, mas, quando necessário, ele deverá usar máscara cirúrgica durante toda sua permanência fora do quarto.

Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o paciente pode ser internado com outros pacientes com infecção pelo mesmo microrganismo. Pacientes com suspeita de tuberculose resistente ao tratamento não podem dividir o mesmo quarto com outros pacientes com tuberculose.

Capacitação

Os alunos: **Caíke Moreira dos Santos Marcolino, Ramires Dilley Lima dos Santos, Julio Cezar de Sousa Vieira, Manoela Borsato de Rezende, Júlia Borges da Silva de Oliveira, Lucas Lindoso Paz Domingues, Ana Carolina Simões D. de A. Vasconcelos, Líliana Rodrigues dos Santos**, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro criaram um projeto didático aplicado aos profissionais que formam a base dos hospitais, como: Auxiliares de saúde e Servidores da manutenção. Tal projeto tem o objetivo de disseminar a informação sobre a doença infecciosa e transmissível Tuberculose. Além disso haverá uma prática com os profissionais sobre a adequada utilização dos EPI's e manejo de pacientes com a doença, seguindo os protocolos estabelecidos pela NR32.

Profissionais que convivem em um ambiente hospitalar estão frequentemente em contato com os pacientes e muitas vezes, por serem empregados terceirizados, não recebem o preparo devido, não são instruídos com as informações necessárias e são postos no ambiente de trabalho.

Portanto, ter esse olhar mais aprofundado e direcionado para esses profissionais tão importantes e que constantemente são colocados em risco conjuntamente com o resto do hospital é essencial.

Sendo uma doença de transmissão aérea, é importante que as pessoas que mantêm contato frequente com alguém com diagnóstico de tuberculose pulmonar sejam avaliadas em uma unidade de saúde.

A avaliação de contatos é feita por meio da **investigação da história, quadro clínico, prova tuberculínica, radiografia de tórax e exames bacteriológicos**, quando indicado. Para os casos recomendados, será feito o **tratamento da infecção latente** (infecção pelo bacilo, sem o adoecimento por tuberculose). A ficha de Controle de Contatos (Anexo G) deve ser preenchida.

Porque ter como foco a base do ambiente hospitalar?

O que é a Tuberculose (TB)?

A tuberculose é infecção causada por uma bactéria – *Mycobacterium tuberculosis* (bacilo de Koch), que atinge principalmente os pulmões, sendo chamada de **tuberculose pulmonar**, mas pode acometer diversas partes do organismo, neste caso sendo chamada de **tuberculose extrapulmonar**.

Nem todos os infectados pelo bacilo desenvolvem a doença. Ele pode permanecer no organismo durante anos, sem que a pessoa adoça por tuberculose. A isso se dá o nome de **infecção latente por tuberculose (ILTb)**.

Como ocorre a transmissão?

A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, por meio do bacilo expelido por **tosse, espirro ou fala** de uma pessoa com tuberculose pulmonar ou na laringe.

Ambientes fechados, mal ventilados, com ausência de luz solar, com aglomerados de pessoas tornam maior a chance de transmissão.

Orientar também o paciente a levar o braço ou lenço à boca e ao nariz quando tossir ou espirrar para diminuir a disseminação dos bacilos. Essas medidas são importantes durante a fase de transmissão. A partir de 15 dias de tratamento adequado, o risco de transmissão diminui.

TRANSMISSÃO DA TUBERCULOSE

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO

Imagens relativas ao site e aos slides

Quais são os principais sintomas?

A **tosse** é o sintoma mais frequente da tuberculose pulmonar, geralmente acompanhada de expectoração (**escarro**). Além da tosse, pode surgir **febre baixa** (geralmente no final da tarde), **suores noturnos**, **emagrecimento**, **fraqueza**, **cansaço** e **dores no corpo**. Na tuberculose extrapulmonar outros sintomas podem surgir, de acordo com o órgão acometido.

Como é feito o diagnóstico?

Os principais exames de diagnóstico para tuberculose pulmonar são: **baciloscopia**, **teste rápido molecular (TRM-TB)** e **cultura**.

Outros exames adicionais podem ser indicados, como **radiografias**, **biópsias** ou **tomografias**.

É recomendado que seja ofertada a **testagem para o HIV** para toda população, principalmente às pessoas com TB, de preferência com o teste rápido para diagnóstico. A tuberculose é a principal causa de morte entre as doenças infecciosas definidas em pessoas vivendo com HIV/AIDS, e seu diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento oportuno de ambas as infecções.

Avental ou Capote

A seguir um vídeo tutorial de como colocar o avental de proteção.

RETORNAR

Máscara de Proteção

Passo a passo correto de como colocar a máscara, e alguns erros comuns nesse processo.

RETORNAR

Luvas de Proteção

A seguir um vídeo tutorial de como colocar as luvas de proteção.

RETORNAR

Ambiente

A seguir fotos que simulam as atividades: Abrir a janela e deixar o sol presente no ambiente.

RETORNAR

Protetor Facial

A seguir um vídeo tutorial de como colocar o óculos corretamente.

RETORNAR

Gorro Protetor

A seguir um vídeo tutorial de como colocar o gorro ou a touca.

RETORNAR

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO

Imagens relativas ao site e aos slides

Formulário

O presente projeto contará com uma breve apresentação acerca do tema tuberculose, onde, por meio de uma metodologia ativa, descobriremos qual o nível de entendimento desses profissionais de base a respeito sobre o assunto.

ACESSAR O FORMULÁRIO

Neste presente formulário, constam as perguntas do pré-questionário realizadas no dia da capacitação. O objetivo de manter esse documento ao site, é possibilitar que os profissionais, após a capacitação, sintam-se confortáveis com a ideia de testar e revisar seus conhecimentos adquiridos.

RETORNAR

PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO A TUBERCULOSE APLICADO AS PROFISSÕES BASES DO HOSPITAL

OBJETIVO

A curto prazo: Consientizar o público alvo e ver mudanças em seus hábitos errôneos que foram corrigidos depois da apresentação.

A médio prazo: Começar a ver uma mudança no contágio desses profissionais.

A longo prazo: Caso os dados sejam favoráveis, é espalhar o projeto para mais instituições de saúde e ensino.

ALUNOS

CAÍKE MOREIRA DOS SANTOS
MARCOLINO

RAMIRES DILLEY LIMA
DOS SANTOS

JULIO CEZAR DE SOUSA
YEBRA

MANOELA BORSATO
DE REZENDE

JÚLIA BORGES DA SILVA
DE OLIVEIRA

LUCAS LINDOSO PAZ
DOMINGUES

ANA CAROLINA SIMÕES D. DE A.
VASCONCELOS

LILLIANA RODRIGUES
DOS SANTOS

PÚBLICO-ALVO

Auxiliares de saúde e Servidores da manutenção.

METODOLOGIA

Foi utilizado uma metodologia Ativa com enfoque Sociocultural.

CAPACITAÇÃO

1. Pré-questionário
2. Teoria e técnica
3. Video explicativo
4. Site
5. Simulação de situações-problemas
6. Formulário pós-capacitação para coleta de dados
7. Cartilha educativa com QR CODE

CARTILHA

OBRIGADO!